

Bedömningsstöd vid utlämnande av forskningsdata med personuppgifter

enligt 24 kap. 8 § och 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

Datum: 2024-12-19

Version: 1

[Creative Commons Erkännande 4.0](#)

[\(CC-BY 4.0\)](#)

Svensk nationell datatjänst

snd.se

031-786 10 00

snd@snd.se

SND, Göteborgs universitet,

Box 468, 405 30 Göteborg

Bakgrund och syfte

Data med personuppgifter som hämtas in i forskningsprojekt som genomförs vid svenska lärosäten regleras i de allra flesta fall av statistiksekretessen i 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL), 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (OSF), och dataskyddssekretessen i 21 kap. 7 § OSL.

Detta dokument har som syfte att ge stöd i den sekretessprövning av statistiksekretessen och dataskyddssekretessen som behöver göras innan data med personuppgifter kan lämnas ut till en part utanför lärosätet. Som bilaga till dokumentet finns en matris som har till syfte att ge en överblick över vilka mottagare ett lärosäte kan lämna ut forskningsdata med personuppgifter till, för vilka ändamål (forsknings- och statistikändamål eller annat) och i vilken form (avseende grad av pseudonymisering), utifrån statistiksekretessen och dataskyddssekretessen. Målgrupp för dokumentet är framförallt jurister vid lärosäten men även andra personer som arbetar i forskningsstödande funktioner.

För mer stöd i processen vid utlämnanden av forskningsdata med personuppgifter, för data som tillgängliggörs via SND, finns även dokumenten *Vägledning för utlämnande av forskningsdata med personuppgifter*¹ och *Checklista för utlämnande av forskningsdata med personuppgifter*².

Statistiksekretessen 24 kap. 8 § OSL — skade- och menprövning

Statistiksekretessen är som utgångspunkt absolut. Om uppgifterna ska användas för forsknings- eller statistikändamål eller om uppgifterna inte är direktidentifierande är sekretessen i stället stark. Det innebär att sekretess gäller om det inte står klart att ett röjande kan ske utan skada eller men för den enskilde. För att avgöra det behöver en skade- och menprövning göras. Nedan listas ett antal punkter som har betydelse för skade- och menprövningen och därmed för bedömningen av om uppgifterna omfattas av sekretess.

- **Vem är mottagare av uppgifterna? Viktigt.** Påverkar bland annat sekretesskyddet och det lagstadgade skyddet för personuppgifter. Viktigt också för att få en allmän uppfattning om risken för skada eller men.
 - Är det en svensk eller utländsk myndighet?
 - Är det en svensk eller utländsk annan juridisk eller fysisk person?
 - Om det är en utländsk mottagare – är det en mottagare i ett land utanför EES?
- **Vad ska uppgifterna användas till? Viktigt.** För att avgöra om forsknings- och statistikundantaget är tillämpligt men också för att få en allmän uppfattning om risken för skada eller men.
- **Hur känsliga är uppgifterna? Viktigt.** Känsligheten beror på vad uppgifterna och forskningsstudien gäller. Uppgifter från socialtjänsten eller hälso- och sjukvården är t.ex. ofta

¹ <https://doi.org/10.5281/zenodo.6352657>

² <https://doi.org/10.5281/zenodo.10829328>

väldigt integritetskänsliga vilket ökar risken för skada eller men. Att uppgifterna innehåller ett stort antal olika variabler gör dem också mer känsliga.

- **Hur stor är möjligheten att identifiera den enskilde? Viktigt.** Är uppgifterna pseudonymiserade och finns det en kodnyckel? Finns det möjlighet till bakvägsidentifiering och hur enkelt är det i så fall? En stor mängd variabler ökar ofta möjligheten att koppla dem till individen. Finns det geografiska variabler eller detaljerade variabler kopplade till person, som till exempel exakt angivelse av antal barn, yrkestitel eller inkomst kan detta öka möjligheten för bakvägsidentifiering. Känslighetsgraden och risken för skada eller men minskar ju svårare det är att koppla ihop uppgifterna med en individ.
- **Vilket sekretesskydd finns hos mottagaren? Viktigt.**
 - Om mottagaren omfattas av OSL och sekretesskyddet är lika starkt hos mottagaren som hos lärosätet som lämnar ut uppgifterna minskar risken för skada och men och uppgifterna kan i många fall lämnas ut. Direktidentifierande uppgifter bör bara kunna lämnas ut om sekretesskyddet hos mottagaren är lika starkt som hos lärosätet.
 - Om mottagaren är en enskild finns inte något lagreglerat sekretesskydd för uppgifterna vilket gör att risken för skada eller men blir större. Lärosätet kan då överväga att lämna ut uppgifterna med ett sekretessförbehåll.
 - Om det är ett utlämnande till en utländsk mottagare finns inget sekretesskydd som kan jämföras med det som finns hos lärosätet. Om uppgifterna omfattas av lagreglerad och straffsanktionerad sekretess hos mottagaren finns dock visst skydd.
 - Ett avtal (Data Transfer Agreement eller liknande) med villkor som innebär att uppgifterna är sekretessbelagda hos mottagaren kan inte jämföras med sekretesskyddet hos lärosätet men möjligen minska risken för skada eller men något, i förhållande till om avtal saknas.
 - Även om den avsedda användningen av uppgifterna hos mottagaren inte innebär någon skada eller något men, kan det svagare sekretesskyddet hos mottagaren få till följd att uppgifterna lämnas vidare på ett sätt som medför skada eller men.³
- **Hur många personer hos mottagaren kommer att behandla uppgifterna?** Ju färre personer som tar del av uppgifterna desto lägre risk för skada eller men.
- **Kan mottagaren komma att bli tvungen att lämna uppgifterna vidare till följd av lag eller domstolsbeslut?** Om inte minskar risken för skada eller men.
- **När mottagaren är en utländsk enskild eller myndighet – vilken lagreglering finns för hantering av personuppgifter? Viss betydelse.** Om mottagaren inte omfattas av GDPR kan risken för men öka eller minska beroende på det mottagande landets reglering för hantering av personuppgifter, t.ex. i fråga om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

³ Nordstedts kommentar till 24 kap. 8 §.

Om en sammantagen bedömning av ovanstående punkter leder till att det står klart att den som uppgifterna avser, eller närstående till denne, inte lider skada eller men av att de lämnas ut omfattas de inte av statistiksekretessen.

Avtal med mottagaren

Det förekommer att lärosäten skriver avtal, till exempel Data Transfer Agreement (DTA) eller Data Sharing Agreement (DSA) med mottagaren av data. Avtalet innehåller ofta villkor kring bland annat:

- mottagarens användning av uppgifterna
- vilka personer eller hur många personer hos mottagaren som får ta del av uppgifterna
- vad mottagaren får göra med uppgifterna
- att uppgifterna omfattas av sekretess hos mottagaren.

Ett avtal kan aldrig ges samma betydelse som lagreglerad sekretess eller ett sekretessförbehåll och ett utlämnande kan aldrig göras beroende av ett avtal. Ett avtal kan dock ges viss betydelse vid skade- och menprövningen genom att mottagaren garanterar vissa saker.⁴ Avtalet kan också vara ett sätt att dokumentera och formalisera de frågor som behöver ställas för att göra en skade- och menprövning.

Dataskyddssekretessen 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

När ska en bedömning av dataskyddssekretessen göras?

Dataskyddssekretessen är svag och gäller om det kan antas att personuppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med EU:s dataskyddförordning, dataskyddslagen eller 6 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Det är därför först om det finns någon konkret omständighet som indikerar att beställarens behandling kan antas ske i strid med dataskyddslagsregleringen efter utlämnande som bedömningen ska göras. Finns det inga sådana indikationer behöver alltså inte någon bedömning enligt dataskyddsregleringen göras.⁵ Att det är fråga om stora mängder personuppgifter (massuttag) eller selekterade uttag är exempel på en sådan omständighet. 50 individer är tillräckligt för att utgöra ett massuttag.⁶ Selektat uttag innebär uppgifter om ett urval av personer med vissa karakteristika, såsom inkomst, politisk tillhörighet eller annat. Vid selekterade uttag har redan ett så lågt antal som uppgifter om tio individer ansetts utgöra en behandling av personuppgifter, men då beroende på att uttaget berörde en selektion.⁷

⁴ Se JO:s beslut 2019-06-04 (dnr 6794-2017 och 6864-2017) samt förarbetsuttalande prop. 2022/23:97 och 'Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter.' s. 17).

⁵ JO Beslut den 28 augusti 2013, dnr 4171-2011.

⁶ Se till exempel Kammarrätten i Stockholms dom 2014-07-30, mål nr 4596-14 och Kammarrätten i Stockholms dom 2017-04-12 i mål nr 8316-16.

⁷ Se lagkommentar Lexino och beslut från JO den 28 augusti 2013 (dnr 4171-2011).

Om det är fråga om känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelse som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden och mottagaren ska använda uppgifterna för forskning i Sverige krävs etikillstånd vilket innebär att uppgifterna regleras av dataskyddssekretessen.

Mottagare utanför EU/EES omfattas varken av GDPR eller etikprövningslagen, förutsatt att uppgifterna behandlas utanför EU/EES. Dataskyddsekretessen blir därför inte aktuell vid ett utlämnande av uppgifter till en sådan mottagare.

Är mottagarens behandling förenlig med dataskyddsreglerna?

För att göra en bedömning av om mottagarens behandling är förenlig med dataskyddsregleringen bör lärosätet fråga mottagaren vilken rättslig grund mottagaren har för sin planerade behandling. Andra omständigheter kan troligen också vägas in. Om mottagaren inte kan identifiera någon rättslig grund för sin planerade behandling är behandlingen inte tillåten. Detta kan innebära att utlämnandet hindras av dataskyddssekretessen, eftersom man då kan anta att uppgifterna efter utlämnandet kommer att behandlas i strid med dataskyddsreglerna.

Är mottagarens behandling förenlig med etikprövningslagen?

Om de uppgifter som begärs ut ska användas för forskning som kräver etikillstånd i Sverige behöver lärosätet kontrollera om mottagaren har etikillstånd och om uppgifterna som ska lämnas ut omfattas av tillståndet.

Utredning statistiksekretess 24 kap. 8 § och dataskyddssekretess 21 kap 7 § offentlighets- och sekretesslagen

Inledning

Nedan finns ett antal rättskällor som ligger till grund för bedömningarna kring sekretessbestämmelserna som detta dokument avser.

Lagrum

24 kap. 8 § OSL

Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.

Motsvarande sekretess gäller i annan jämförbar undersökning som utförs av Riksrevisionen, av riksdagsförvaltningen, av Statskontoret eller inom det statliga kommittéväsendet. Detsamma gäller annan jämförbar undersökning som utförs av någon annan myndighet i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det.

Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Detsamma gäller en uppgift som avser en avliden och som rör dödsorsak eller dödsdatum, om uppgiften behövs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen (2008:355).

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år, om uppgiften avser en enskilds personliga förhållanden, och annars i högst tjugo år.

21 kap. 7 § OSL

Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i den ursprungliga lydelsen,
2. lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, eller
3. 6 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Norstedts Juridik, Kommentaren till 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen

Forskningsändamål

För att tillgodose forskningens behov har möjligheten att lämna ut uppgifter som behövs för forskningsändamål införts. Lämnas uppgifter till en myndighet i dess forskningsverksamhet överförs sekretessen dit, om uppgifterna inte där redan omfattas av en annan sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse (jfr 11 kap. 3 och 8 §§ OSL). Vid en skadeprövning i samband med ett utlämnande är det därmed av betydelse i fall en primär sekretessbestämmelse hos en mottagande myndighet kommer att medföra ett svagare sekretesskydd än statistiksekretessen. Även om den avsedda användningen av uppgifterna hos mottagaren inte innebär någon skada eller något men, kan det svagare sekretesskyddet hos mottagaren få till följd att uppgifterna lämnas vidare på ett sätt som medför skada eller men. I FT 2005 s. 459 Integritetsskyddet i forskningen – en känslig historia behandlar Elisabeth Rynning bl.a. statistiksekretessen. Se även SvJT 2009 s. 566 Privatlivet och forskningen – en dyster lägesbeskrivning och Patientuppgifter som forskningsresurs, FT 2003 s. 95, av samma författare samt Biobanksforskning – forskares möjligheter att få tillgång till vävnadsmaterial och personuppgifter av Ulrik von Essen, FT 2003 s. 197. Registerforskningsutredningen har i sitt betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) behandlat ett flertal frågeställningar som rör statistiksekretess och utlämnande för forskningsändamål.

Statistikändamål

Möjligheten att lämna ut uppgifter som behövs för statistikändamål infördes år 1995 genom en lagändring i den då gällande 9 kap. 4 § SekrL. Syftet var att säkra tillgången till uppgifter för framställning av statistik, framför allt den officiella statistiken, även i de fall det inte finns bestämmelser om uppgiftsskyldighet som bryter sekretessen (prop. 1994/95:200 s. 28). Det betonades i motiven att undantaget främst gällde uppgifter i mindre känsliga register och att möjligheten till utlämnande borde tillämpas mycket restriktivt såsom hade varit fallet med den närliggande bestämmelsen om utlämnande för forskningsändamål. Utlämnande till andra statistikansvariga myndigheter borde i realiteten endast komma i fråga för mottagare som själva tillämpar statistiksekretess. Då blir skyddet för de uppgifter som lämnas ut lika gott som hos den utlämnande myndigheten (prop. 1994/95:200 s. 38). En skadeprövning enligt det omvända skaderekvisitet i tredje stycket torde normalt leda till att utlämnande av uppgifter till en annan myndighet som tillämpar statistiksekretess kan ske. Omvänt torde ett utlämnande som innebär att uppgifterna inte längre omfattas av statistiksekretess ofta medföra en skaderisk. Vad som närmare avses med uttrycket statistikändamål berördes inte vid 1995 års lagändring. Regeringen har emellertid i ett senare lagstiftningsärende anfört att det mot bakgrund av det anförda syftet med lagändringen är rimligt att tolka uttrycket statistikändamål så att det endast omfattar användning av uppgifter för framställning av statistik utan anknytning till något särskilt ärende. Om uppgifterna i och för sig ska bearbetas med statistiska metoder, men sedan i bearbetad form ska användas i ett särskilt ärende, kan de således inte lämnas ut med stöd av undantaget för uppgifter som behövs för statistikändamål (prop. 2013/14:162 s. 11).

Indirekta uppgifter

Med tanke på behovet av detaljerad statistik har undantaget för uppgifter, som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller därmed jämförbart förhållande är direkt hänförliga till den enskilde tillkommit. Med "därmed jämförbart förhållande" åsyftas bilnummer, telefonnummer, anställningsnummer, fastighetsbeteckning osv. Däremot avses i och för sig inte uppgifter som genom s.k. bakvägsidentifiering kan hänföras till en viss person. Begreppet enskild omfattar också avliden. Vid massuttag av statistiska uppgifter bör skaderekvisitet tillämpas på samma sätt som när det är fråga om massuttag av annan sekretessbelagd information (jfr avsnitt 4.4.3). I det ovan berörda lagstiftningsärendet rörande anpassningen till EG:s förordning om gemenskapsstatistik diskuterade Lagrådet undantagets förenlighet med förordningen (prop. 2000/01:27 s. 96).

Prop. 1979/80:2 Del A⁸

s. 84: För att enskild person ska lida skada eller men krävs givetvis att uppgifterna är hänförliga till en viss individ. Det innebär att man i allmänhet bör kunna lämna ut s.k. avidentifierade uppgifter utan att risk för skada eller men uppkommer. I enstaka fall kan det emellertid tänkas att en avidentifiering inte

⁸ Prop. 1979/80:2: <https://data.riksdagen.se/fil/9E62FB95-0B4D-4A24-8EFC-201565ABF191>

är tillräcklig för att hindra att sambandet mellan individen och uppgiften spåras. Huruvida en sådan risk föreligger får givetvis bedömas efter omständigheterna i det enskilda fallet.

s. 128: Behovet av tystnadsplikt för andra personkategorier får tillgodoses genom lagstiftning vid sidan av sekretesslagen eller i rent civilrättslig ordning, eventuellt genom avtal om tystnadsplikt.

Prop. 2021/22:92, Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier⁹

[Förarbeten till den sekretessbrytande bestämmelsen i 24 kap. 8 b § OSL: Sekretessen enligt 8 § hindrar inte att en uppgift lämnas till organisationen Luxembourg Income Study enligt 18 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken.]

s. 27: En menprövning enligt det omvända skaderekvisitet torde normalt leda till att utlämnande av uppgifter till en annan myndighet som tillämpar statistiksekretess kan ske. Omvänt torde ett utlämnande som innebär att uppgifterna inte längre omfattas av statistiksekretess ofta medföra en skaderisk. I enlighet med vad som anförts i avsnitt 4.3 har SCB ansett sig förhindrad att lämna ut uppgifter till LIS med stöd av undantaget i 24 kap. 8 § tredje stycket OSL, eftersom det enligt myndigheten inte går att bedöma om det står klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att någon enskild lider skada eller men.

I vissa fall kan det förekomma att uppgifter som omfattas av statistiksekretess ändå lämnas ut till en viss fysisk person med ett särskilt förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgifterna vidare eller utnyttja dem (se 10 kap. 14 § OSL). Brott mot ett sådant förbehåll är straffsanktionerat i 20 kap. 3 § brottsbalken. Det är dock inte realistiskt att lämna ut uppgifterna till LIS med förbehåll. För det första är det förenat med betydande svårigheter att beivra brott mot tystnadsplikten utomlands. För det andra har LIS ett behov av att registrera uppgifterna i en databas, som ska användas av ett stort antal användare. Det bedöms därför inte vara möjligt att uppställa ett förbehåll av det aktuella slaget i samband med utlämnandet till LIS.

(...)

Enligt regeringen står det klart att mikrodata i allmänhet kan lämnas ut till LIS utan att någon enskild lider skada eller men. Uppgifterna bör dock kunna lämnas till LIS utan att en menprövning behöver göras i samband med utlämnandet. Regeringen har i avsnitt 6.2, i likhet med utredningen, gjort bedömningen att behovet av att data från Sverige ingår i LIS:s databaser väger tyngre än det intrång i de enskildas personliga integritet som utlämnandet innebär. De uppgifter som kommer att lämnas ut till LIS kommer inte att vara direkt hänförliga till någon enskild. Uppgifterna kommer vidare att omfattas av ett starkt skydd hos LIS. Med tanke på dessa omständigheter gör regeringen bedömningen att förtroendet för statistikframställningen i Sverige inte heller riskeras om uppgifterna

⁹ Prop. 2021/22:92 <https://www.regeringen.se/contentassets/fa0ec5ebd3834ca289eb6b6ae0196f7f/andrade-regler-for-att-mojliggora-utlamning-av-uppgifter-for-inkomststudier-prop.-20212292.pdf>

lämnas ut. En sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör utlämnande av uppgifter till LIS bör därför införas.

s. 28: När uppgifterna lämnas ut till LIS aktualiseras – utöver vad följer av bestämmelsen om statistiksekretess – en bedömning av om uppgifterna omfattas av sekretess enligt 21 kap. 7 § 1 eller 2 OSL. I bestämmelsen anges att sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med EU:s dataskyddsförordning eller dataskyddslagen. Den utlämnande myndigheten måste således pröva om det kan antas att uppgifterna efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med förordningen eller lagen. Om myndigheten bedömer att så är fallet innebär bestämmelsen i 21 kap. 7 § OSL en skyldighet för den statistikansvariga myndigheten att avstå från att lämna ut uppgifter till organisationen. Om en prövning enligt 21 kap. 7 § OSL resulterar i att uppgifterna omfattas av sekretess ska denna bestämmelse enligt 7 kap. 3 § OSL ha företräde framför den nu föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen.

Det kan här nämnas att SCB tidigare har anfört att myndigheten är förhindrad att lämna ut registeruppgifter till LIS om myndigheten vid en utlämnandeprovning i enlighet med 21 kap. 7 § OSL skulle göra bedömningen att ett utlämnande till en forskningsdatabas står i strid med principen om ändamålsbegränsning i dataskyddsförordningen. Regeringens förslag syftar dock till att SCB ska lämna uppgifter till LIS under vissa förutsättningar som anges i lag, och förslaget har tagits fram med beaktande av att uppgifterna ska användas för forskning eller statistik.

Prop. 2022/23:97, Sekretessgenombrott vid utlämnanden för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter¹⁰

s. 17: En uppgift får inte lämnas ut om det med hänsyn till omständigheterna är olämpligt. Det innebär att en myndighet, innan en uppgift lämnas ut, ska pröva om det finns skäl som talar emot att uppgiften lämnas ut. De omständigheter som ska beaktas är som utgångspunkt sådana som har koppling till den utlämnande myndigheten och till uppgiftsmottagaren likväl som till de uppgifter som är eller kan bli föremål för utlämnande. Det ska alltså göras en allsidig prövning av alla omständigheter som är relevanta i det enskilda fallet.

Omständigheter som kan ha betydelse är exempelvis vilken typ av uppgifter det rör sig om, vilka intressen som ligger till grund för sekretessen och uppgifternas omfattning. En omständighet som med viss tyngd kan tala emot ett utlämnande är att det är fråga om uppgifter av särskilt känsligt slag, exempelvis uppgifter av synnerlig betydelse för rikets säkerhet när det gäller totalförsvaret. Det bör också beaktas vilka åtgärder som uppgiftsmottagaren vidtar för att skydda uppgifterna och om denne omfattas av en lag- eller avtalsreglerad tystnadsplikt. Även avtalsförhållandet mellan parterna ska beaktas och då i synnerhet sådana avtalsvillkor som riskerar att frånta den utlämnande myndigheten kontrollen över uppgifterna. Var uppgifterna kommer att hanteras geografiskt kan ha betydelse liksom

¹⁰ Prop. 2022/23:97: <https://www.regeringen.se/contentassets/a58d7a499f2b4fcd7aa6bc8880c7ca2/sekretessgenombrott-vid-utlamnande-for-teknisk-bearbetning-eller-teknisk-lagring-av-uppgifter-prop.-20222397.pdf>

om det förekommer underleverantörer som potentiellt kan få tillgång till uppgifterna. Vidare ska den utlämnande myndigheten ta hänsyn till om de uppgifter som lämnas ut kommer att samlokaliseras med uppgiftsmängder som tillhör andra kunder och bedöma om detta innebär några särskilda risker. Det kan vara lämpligt att den uppgiftsutlämnande myndigheten dokumenterar de avvägningar och bedömningar som görs vid ett utlämnande som omfattar en större uppgiftsmängd eller uppgifter som är av känslig karaktär. Om det rör sig om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter gäller härutöver särskilda bestämmelser enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

JO-beslut den 4 juni 2019, dnr 6794–2017¹¹

s. 1: Region Halland lämnade inom ramen för ett utvecklingssamarbete med Brigham and Women's Physicians Organization Inc. (BWPO), med säte i USA, i april 2016 ut uppgifter ur patientjournaler till BWPO. Uppgifterna lämnades ut utan patienternas namn och personnummer men med angivande av ett löpnummer för varje patient (pseudonymisering). Patienternas personnummer och löpnummer bevarades i en referensfil som inte lämnades ut till BWPO.

s. 1: När det gäller frågan om utlämnandets förenlighet med sekretesslagstiftningen konstaterar chefsJO att pseudonymisering i sig kan medföra att det saknas risk för att en enskild person ska lida skada eller men, och att uppgifterna därmed kan lämnas ut. Det är emellertid viktigt att en myndighet även vid utlämnande av uppgifter i pseudonymiserad form gör en noggrann sekretessprövning utifrån förhållandena i varje enskilt fall. I det här fallet fanns flera omständigheter som chefsJO anser borde ha manat till försiktighet, bl.a. att utlämnandet avsåg uppgifter som dels var av mycket integritetskänsligt slag, dels rent generellt kan underlätta identifiering av enskilda individer. I vilken utsträckning det faktiskt har varit möjligt att identifiera enskilda individer har inte kunnat klarläggas genom utredningen. Enligt chefsJO:s mening framstår det dock inte som osannolikt att s.k. bakvägsidentifikation i vissa fall skulle ha varit möjlig. ChefsJO konstaterar att utlämnandet inte tycks ha föregåtts av någon egentlig sekretessprövning hos regionen och är därför kritisk till hanteringen. Regioner kritiserar även för bristande dokumentation i ärendet.

s. 16: Att lämna ut uppgifter i pseudonymiserad form kan alltså medföra att det saknas risk för att en enskild person ska lida skada eller men, och att uppgifterna då kan lämnas ut. Det är emellertid viktigt att den utlämnande myndigheten gör en noggrann prövning av vilka uppgifter som kan lämnas ut, och hur utlämnandet bör ske, för att inte riskera att röja enskilda individer. Vid bedömningen anser jag att myndigheten bör beakta bl.a. vilken typ av uppgifter som omfattas, vem som är mottagare, vilken spridning uppgifterna kommer att få, hur uppgifterna kommer att hanteras av mottagaren, vilka som har tillgång till referensuppgifterna och vilka risker som finns för ytterligare spridning av uppgifterna.

s. 16: I det här fallet anser jag att det finns flera omständigheter som borde ha manat till försiktighet. Utlämnandet har omfattat ett stort antal olika variabler, bl.a. uppgifter om diagnos, läkemedelsanvändning, vårdgivare, födelseår och bosättningskommun. Det rör sig enligt min mening

¹¹ https://www.jo.se/app/uploads/resolve_pdfs/953114_6794-2017.pdf

om uppgifter som dels är av mycket integritetskänsligt slag, dels rent generellt kan underlätta identifiering av enskilda individer. Utredningen har inte gett svar på hur många medarbetare hos BWPO som hade tillgång till de aktuella personuppgifterna. Jag kan dock konstatera att dessa personer såvitt kommit fram i ärendena inte omfattades av någon individuell tystnadsplikt, vare sig lagreglerad eller avtalad, i förhållande till dessa uppgifter. Vidare tycks den aktuella referensfilen ha varit en elektronisk fil som ett flertal medarbetare inom regionen hade teknisk tillgång till i sina datorer. Jag noterar att det enligt remissvaret har rört sig om i vart fall åtta medarbetare, varav tre konsulter.

s. 16: Det har genom utredningen inte gått att klarlägga i vilken utsträckning det i detta fall var möjligt att trots pseudonymiseringen identifiera enskilda individer utifrån de uppgifter som lämnades ut. Såväl de utlämnade uppgifterna som referensfilen är enligt uppgift i remissvaret numera utplånade. Det framstår dock enligt min mening inte som osannolikt att s.k. bakvägsidentifiering i vissa fall skulle ha varit möjlig. Det framgår inte av regionstyrelsens remissvar att utlämnandet föregåtts av någon egentlig prövning av risken för att enskilda skulle lida men. Jag är kritisk till hanteringen och vill erinra om vikten av att en myndighet även vid utlämnande av personuppgifter i pseudonymiserad form gör en noggrann sekretessprövning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

E-sam Vägledning ”Utkontraktering – sekretess och dataskydd” (juli 2023)¹²

5.5.2 Prövning av skaderekvisit

Konstruktionen med skaderekvisit innebär att vetskap om vem som är mottagare, vad mottagaren ska göra med uppgiften och hur uppgiften kommer att hanteras kan påverka bedömningen av om skaderekvisitet i sekretessbestämmelsen är uppfyllt eller inte.

Vid utkontraktering som kräver eller innebär att en större mängd uppgifter av samma typ görs tillgänglig för utföraren, kan prövningen av om den aktuella sekretessbestämmelsens skaderekvisit är uppfyllt i det enskilda fallet ske enligt en schabloniserad prövningsmodell. Myndigheten vet vem utföraren är, hur denne kommer att hantera uppgifterna och vilken risk för ytterligare spridning som finns. Dessa kunskaper, tillsammans med en bedömning av den skaderisk som typiskt sett är förbunden med uppgifter av aktuellt slag, kan i de allra flesta fall ge fullt tillräckligt underlag för bedömningen av om sekretessbestämmelsens skaderekvisit är uppfyllt och om sekretess därmed gäller gentemot utföraren i fråga.

Avgörande betydelse bör alltså som regel tillmätas de aktuella uppgifternas art och deras känslighet. Av särskilt intresse vid prövningen av om ett skaderekvisit är uppfyllt är också hur uppgifterna hos mottagaren skyddas mot ytterligare spridning, dvs. om mottagaren får lämna uppgiften vidare och själv utnyttja den eller om dessa befogenheter är begränsade.

Sådana begränsningar kan framgå bl.a. av författning (t.ex. bestämmelser som tystnadsplikt se avsnitt 5.5.4) eller beslut om utlämnande med förbehåll enligt 10 kap. 14 § OSL (se avsnitt 6.5.2).

¹²*Utkontraktering – sekretess och dataskydd:*

<https://www.esamverka.se/download/18.43a3add4188b9f2345a2fe78/1687332814480/ES2023-06%20V%C3%A4gledning%20Utkontraktering%20-%20sekretess%20och%20dataskydd.pdf>

Myndigheten kan också sluta avtal med privata tjänsteleverantörer innehållande begränsningar, se avsnitt 5.5.3. Dessa begränsningar kan innebära att det kan bedömas att skaderekvisiten inte är uppfyllda och utkontraktering därmed är möjlig.

Vid en prövning av sekretessbestämmelsens rekvisit behöver den utkontrakterande myndigheten fundera över vilka krav som ska ställas beträffande var uppgifterna kan lagras och huruvida en utländsk leverantör kan godtas. I denna del bör liknande överväganden som vid olämplighetsbedömningen enligt 10 kap. 2 a § OSL kunna aktualiseras, se avsnitt 5.4.2.

Advokatbyrån Delphis replik¹³ på eSams uttalanden om ”röjande-begreppet” enligt OSL (2020-05-28)

Rättsläget kring ”röjande-begreppet” är osäkert i och med att det inte finns någon modern rättspraxis i frågan. Den huvudsakliga rättspraxis som finns (NJA 1991 s. 103) ger dock distinkt uttryck för att sekretessreglerade uppgifter ska anses röjda först om de bedöms ha gjorts tillgängliga för någon och det inte är osannolikt att denna någon de facto kommer att utnyttja tillgängligheten. Att gå längre än så menar vi vore att tänja på den semantiska innebörden av att ”röja en uppgift”. Vi menar därför att detta får betraktas som gällande rätt i frågan om hur röjande-begreppet ska tolkas. Så som vi uppfattar Skatteverket och Försäkringskassan delar de (och eSam) denna uppfattning av läget i själva rättsfrågan.

Om man applicerar detta rättsläge på ett scenario då sekretessreglerade uppgifter görs tekniskt tillgängliga för en tjänsteleverantör som omfattas av CLOUD Act menar vi att uppgifterna inte med automatik kan anses röjda till amerikanska myndigheter. Nedan redogör vi sammanfattningsvis för varför vi når denna slutsats.

CLOUD Act och amerikansk processuell lagstiftning uppställer strikta kriterier för när och hur brottsbekämpande myndigheter kan kräva tillgång till uppgifter från en tjänsteleverantör och det sker då enligt ett domstolsförfarande där tjänsteleverantören har möjlighet att framföra invändningar.

För det första menar vi att det är långsökt att tala om att myndigheterna i USA har ”tillgång till” de sekretessreglerade uppgifterna när de måste kräva tillgång till dem genom ett domstolsförfarande i ett land som får betraktas som en rättsstat utifrån strikta kriterier.

För det andra menar vi att det framstår som osannolikt att myndigheterna i USA faktiskt skulle begära ut den svenska myndighetens sekretessreglerade uppgifter enligt ett sådant förfarande (även om det givetvis kan variera beroende på vad det är fråga om för myndighet och uppgifter). Amerikanska justitiedepartementet har dessutom som policy att uppgifter ska begäras direkt från den som ”äger” dem och inte från molntjänsteleverantörer såvida det inte skulle vara till skada för utredningen.

¹³ <https://delphi.se/sv/tech-blog/replik-pa-esams-uttalanden-om-rojande-begreppet-enligt-osl/>

För det tredje ska de amerikanska myndigheterna nå framgång med sin begäran i domstolen. Tjänsteleverantören har möjlighet att invända mot begäran i domstol vilket stora företag som t.ex. AWS och Microsoft ofta gör.

Fler skäl till varför vår sannolikhetsbedömning faller ut som den gör går att ta del av i Adam Odmarks artikel.

Sammantaget menar vi alltså dels att amerikanska myndigheter inte kan anses ha "tillgång till" de sekretessreglerade uppgifterna redan när de görs tekniskt tillgängliga för en CLOUD Act-leverantör, dels att det är osannolikt att de (framgångsrikt) kommer att utnyttja den möjlighet att få tillgång till informationen de teoretisk kan ha under lagstiftningen. Då det således är osannolikt att någon de facto kommer att utnyttja tillgängligheten anser vi att det inte kan vara fråga om ett röjande.

Så här långt är vi alltså oeniga med eSam, Försäkringskassan och Skatteverket. Däremot delar vi uppfattningen att det är problematiskt för en myndighet att avhända sig kontrollen över om sekretesskyddade uppgifter ska lämnas ut eller inte (oavsett hur osannolikt det är att något utlämnande kommer ske utan medgivande från myndigheten). Detta är något som behöver bedömas i den risk- och sårbarhetsanalys som ska göras inför utkontraktering till molntjänster. Man kan i synnerhet fråga sig om det är lämpligt för vissa typer av särskilt känsliga uppgifter. Det är dock inte detsamma som att uppgifterna anses röjda, vilket tycks vara eSam, Försäkringskassan och Skatteverkets inställning. Gällande rätt ger inte stöd för den slutsatsen.

För att föra diskussionen än längre, skulle vi även vilja testa eSams hållning på ett alternativt scenario. Låt säga att sekretesskyddade uppgifter har gjorts tekniskt tillgängliga för en leverantör i valfritt land vars lagstiftning ger möjlighet för myndigheter där att genomföra husransakningar eller motsvarande bevissäkringsåtgärder på servrar inom det landets territorium. Betänk vidare att en tillämpning av CLOUD Act innebär att en form av digital husransakning genomförs.

Har de sekretesskyddade uppgifterna i ett sådant fiktivt scenario röjts till myndigheterna i det landet oavsett hur osannolikt det än är att det kommer inträffa en husrannsakan som dessutom leder till utlämnande eller beslag av den svenska myndighetens sekretesskyddade uppgifter? Det vore i så fall ett otillåtet röjande enligt 8 kap. 3 § OSL och svenska myndigheter skulle därmed inte få lagra uppgifter ens i något av våra grannländer.

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi har förståelse för Försäkringskassans och Skatteverkets hållning. Det är en sak att som utomstående ge uttryck för sin uppfattning och en annan att vara den som bär det yttersta ansvaret för att göra den här typen av bedömning. Framförallt är det extremt olyckligt att rättsläget är så pass osäkert att en sådan diskussion över huvud taget kan existera. Den har nu i flera år tillåtits ligga som en våt filt över myndigheters digitaliseringsarbete. Vi hoppas därför att den av regeringen tillsatta utredningen "Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen" vid deadline den 31 augusti i år kommer att föreslå ändringar i OSL som undanröjer frågan och främjar digitalisering.

SCB:s sekretesspolicy 2022-11-03¹⁴

3.1 Utlämnande för forskningsändamål

Enligt det första undantaget ovan får uppgifter som behövs för forskningsändamål lämnas ut om det efter en skadeprövning (se avsnitt 3.4) står klart att de kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Vad som menas med forskningsändamål anges inte närmare i OSL eller dess förarbeten. I praxis har det dock klargjorts att forskningsändamål avser någonting annat än att uppgifterna behövs för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring. Med ledning från tillämpningen på etikprövningsområdet står det också klart att forskning förutsätter att det finns ett vetenskapligt syfte. Det finns vidare en presumtion för att ett projekt ska betraktas som forskning när projektet är avsett att läggas till grund för en disputation eller annars ingå i en doktorsavhandling eller utföras av eller under handledning av kvalificerade forskare.

Om resultaten av ett projekt är avsett att publiceras i en vetenskaplig tidskrift tyder det också på att ändamålet är forskning. Examensarbeten och uppsatser som utförs inom ramen för universitets- eller högskoleutbildningar på grundnivå eller avancerad nivå anses däremot inte utgöra forskning.

Med stöd av undantaget för forskningsändamål är det möjligt att lämna ut uppgifter som går att hänföra direkt till enskilda. Utlämnande av sådana uppgifter ska dock ske mycket restriktivt. I uppdrag där uppgifterna behövs för forskning lämnar SCB, i dialog med mottagaren, som regel endast ut uppgifter som inte är direkt hänförliga till en enskild.

Om SCB lämnar ut uppgifter för forskningsändamål till en myndighet följer sekretessen som huvudregel med till mottagaren (11 kap. 3 § OSL). Regeln om statistiksekretess blir alltså tillämplig även hos mottagaren. Sekretessen följer dock inte med om uppgifterna omfattas av någon annan sekretessregel hos den mottagande myndigheten (11 kap. 8 § OSL). Om den sekretess som gäller hos mottagaren är svagare än den som gäller hos SCB kan det vid en skadeprövning (se avsnitt 3.4) innebära att uppgifterna inte kan lämnas ut. SCB kan därför behöva fråga den mottagande myndigheten vilken sekretess uppgifterna kommer att omfattas av där.

3.3 Uppgifter som inte är direkt hänförliga till den enskilde

Det tredje undantaget innebär att uppgifter som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförliga till den enskilde (se avsnitt 2.5) får lämnas ut om det efter en skadeprövning (se avsnitt 3.4) står klart att de kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Undantaget infördes enligt förarbetena för att tillgodose behovet av detaljerad statistik men tillämpningsområdet har senare utvidgats.

Uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som inte är direkt hänförliga till den enskilde kan därmed lämnas ut även för annat än forsknings- eller statistikändamål. Ett sådant

¹⁴ SCB:s sekretesspolicy 2022-11-03
<https://www.scb.se/contentassets/99b579ae03d245c1a5700c12947746cf/sekretesspolicy-2022-11-02.pdf>

utlämnande måste precis som i övriga fall föregås av en skadeprövning (se avsnitt 3.4). Att det ska stå klart att den enskilde eller någon närstående inte lider skada eller men innebär att utrymmet för att lämna ut uppgifter är mycket begränsat.

När SCB lämnar ut uppgifter i uppdrag förses de som regel med en beteckning (ett löpnummer) för att de inte ska vara direkt hänförliga till en enskild. Kopplingen mellan löpnummer och personnummer eller motsvarande sparas därefter vanligen i tre månader från slutleverans för att eventuella fel i det levererade materialet ska kunna rättas.

3.4 Skadeprövning

En förutsättning för att SCB ska kunna lämna ut uppgifter med stöd av något av undantagen är att det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Med skada avses ekonomisk skada. Med men avses i första hand att någon blir utsatt för andras missaktning om uppgifterna blir kända, men begreppet har getts en mycket vid innebörd. Utgångspunkten för bedömningen är personens egen upplevelse.

Att det ska stå klart att den enskilde eller någon närstående inte lider skada eller men innebär att uppgifterna skyddas av mycket stark sekretess. I princip måste en bedömning av risken för skada eller men göras i varje enskilt fall. Vid uttag av en större mängd uppgifter, på det sätt som ofta blir aktuellt i statistikverksamhet, är det dock inte möjligt för en utlämnande myndighet att bilda sig en uppfattning om varje enskilds situation och den skaderisk som ett utlämnande skulle kunna innebära. I uppdrag, där mottagarens identitet och oftast också vad uppgifterna ska användas till är kända, finns det i de flesta fall ändå tillräckligt underlag för en bedömning av om uppgifterna kan lämnas ut.

Bedömningen av vilket sekretesskydd uppgifter får efter att de har lämnats ut är ofta av avgörande betydelse vid en skadeprövning. Om uppgifterna omfattas av svagare sekretess hos mottagaren kan det i sig innebära att det inte står klart att de kan lämnas ut utan risk för skada eller men. Vid utlämnanden till myndigheter behöver därför de sekretessregler som kan bli aktuella hos den mottagande myndigheten beaktas.

När det gäller utlämnande till andra än myndigheter, dvs. till enskilda, omfattas inte uppgifterna av någon sekretessregel hos mottagaren. Om SCB bedömer att risken för skada eller men kan undanröjas genom ett förbehåll som begränsar mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller använda den ska SCB besluta om ett sådant förbehåll (10 kap. 14 § OSL). Om mottagaren inte följer villkoren i förbehållet kan han eller hon göra sig skyldig till brott mot tystnadsplikten (20 kap. 3 § brottsbalken). Utlämnande med förbehåll kan bara ske till fysiska personer. När SCB lämnar ut uppgifter på begäran av enskilda juridiska personer görs utlämnandet därför med förbehåll till namngivna fysiska personer. I uppdrag förenar SCB alltid utlämnanden som sker till enskilda med förbehåll.

Utredning 8 kap. 3 § OSL – utlämnande till utländska myndigheter

Lagrum

8 kap. 3 § OSL

En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om inte

1. utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift i lag eller förordning, eller
2. uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller den mellanfolkliga organisationen.

Norstedts Juridik, Kommentaren till 8 kap. 3 § OSL

Utgångspunkten är att en uppgift, för vilken sekretess gäller enligt OSL, inte får röjas för en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation. Från denna regel görs sedan i paragrafens första punkt undantag för det fall att uppgiftslämnandet har reglerats särskilt i lag eller förordning. Som exempel på sådana fall nämns i förarbetena de socialförsäkringskonventioner som Sverige har ingått med främmande länder. Dessa konventioner innehåller åtaganden att lämna uppgifter i olika hänseenden. Eftersom konventionernas bestämmelser genom förordning har införlivats med svensk rätt innefattas dessa bestämmelser av det nämnda undantaget. Som ytterligare exempel kan nämnas lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, lagen (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m., lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete samt de förordningar om bl.a. uppgiftsutbyte i tullfrågor som beslutats med anledning av bilaterala överenskommelser. Med lag likställs EG-förordningar, se kommentaren till 8 kap. 1 § OSL.

Uppgift får vidare enligt paragrafens andra punkt lämnas i sådana fall då uppgiften i motsvarande situation skulle få lämnas till en svensk myndighet. I förarbetena till bestämmelsen understryks att det naturligtvis inte får förekomma att hemliga uppgifter lämnas till en utländsk myndighet, om en svensk myndighet i motsvarande läge inte skulle ha fått uppgifterna på grund av sekretesslagstiftningen. En ytterligare förutsättning är att uppgiftslämnandet är förenligt med svenska intressen. Vid denna bedömning får beaktas bl.a. Sveriges intresse av internationellt samarbete med organet i fråga. Av bestämmelsen framgår vidare att den prövning som ska göras av om uppgiftslämnandet är förenligt med svenska intressen ska utföras av myndigheten som sådan ("enligt den utlämnande myndighetens prövning"). Prövningen får alltså inte göras av en enskild offentlig funktionär annat än om han enligt arbetsordning e.d. är den som beslutar på myndighetens vägnar i sådana fall. Vid behov bör naturligtvis samråd ske med Utrikesdepartementet (jfr 10 kap. 8 § RF). Innebär svensk rätt att uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet under särskilda villkor, ska naturligtvis dessa iaktas (jfr regeringens beslut den 13 juni 1991, Ju dnr 91-825, att avslå en begäran om utlämnande

av handlingar när förutsättningarna enligt lagen [1975:295] om användning av tvångsmedel på begäran av främmande stat inte ansågs vara uppfyllda). Ett annat förhållande som naturligtvis måste tas med i bedömningen är det intresse som sekretessen ska skydda. Det bör särskilt observeras att bestämmelserna inte bara gäller till skydd för svenska fysiska eller juridiska personer utan också skyddar utländska medborgare och företag. Det kan alltså inträffa att utlämnande av vissa uppgifter till en utländsk myndighet hindras av att sekretess gäller till förmån för t.ex. ett utländskt företag.

Som Lagrådet påpekade (bet. 1982/83:KU12 s. 36) har en svensk myndighet i princip inte någon skyldighet att tillhandagå en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation med uppgifter vare sig dessa är sekretessbelagda eller inte, såvida inte en sådan uppgiftsskyldighet är särskilt föreskriven. Paragrafen medför således inte någon förpliktelse att lämna uppgift utan har endast till funktion att fastställa under vilka förutsättningar sekretessbelagda uppgifter får lämnas till en utländsk myndighet eller en internationell organisation.

Det har i flera lagstiftningsärenden bedömts att t.ex. Finansinspektionen har goda möjligheter att lämna ut uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 30 kap. 4–6 §§ till utländska myndigheter i den utsträckning som olika EG-direktiv föreskriver (se prop. 2004/05:142 s. 50 och där lämnade hänvisningar samt prop. 2005/06:140 s. 87).

Utredning Data Sharing Agreement/Data Transfer Agreement

E-sam Vägledning ”Utkontraktering – sekretess och dataskydd”¹⁵ (juli 2023)

5.5.3 Avtalsrättsliga och tekniska begränsningar

Myndigheten kan sluta avtal med privata tjänsteleverantörer med begränsningar i klausuler om tystnadsplikt eller behandlingsförbud, kompletterade med sekretessförbindelser med tjänsteleverantörens personal avseende tystnadsplikt. Det kan också regleras vilken personal hos leverantören som ska ges åtkomst till uppgifterna, samt krav på noggranna processer och rutiner för denna personals hantering av det system som omgärdar uppgifterna. Vidare bör tekniska begränsningar, såsom begränsningar i åtkomsten göras. Begränsningar kan också finnas i instruktioner om hur uppgifter får eller ska behandlas enligt personuppgiftsbiträdesavtal och säkerhetsskyddsavtal. Avtalsbestämmelserna kan variera beroende på uppgifternas art och känslighet och kan utformas på olika sätt, men generellt kan bestämmelser i avtalet med tjänsteleverantören om kännbart vite vara lämpligt.

5.5.5 Särskilt skyddsvärda uppgifter

En avtalsreglerad tystnadsplikt bör i många fall vara tillräckligt för att skaderekvisitet inte ska anses vara uppfyllt gentemot tjänsteleverantören.⁷⁶ Enbart en avtalsreglerad tystnadsplikt, som alltså inte är straffsanktionerad, skulle dock sannolikt betraktas som otillräcklig för att skydda särskilt skyddsvärda,

¹⁵ *Utkontraktering – sekretess och dataskydd*
<https://www.esamverka.se/download/18.43a3add4188b9f2345a2fe78/1687332814480/ES2023-06%20V%C3%A4gledning%20Utkontraktering%20-%20sekretess%20och%20dataskydd.pdf>

mycket integritetskänsliga, uppgifter, se JO:s beslut den 9 september 2014, dnr 3032-2011. I de av JO granskade avtalen ingick i uppdraget att leverantörens personal skulle ta del av uppgifter med sekretess med omvänt skaderekvisit. På motsvarande sätt skulle avtalsreglerad tystnadsplikt kunna anses otillräcklig för att skydda sådana uppgifter som har ett särskilt uttalat skyddsbehov med hänsyn till Sveriges internationella relationer eller rikets säkerhet, se dock 19 kap. BrB.

Det har för sådana situationer resonerats kring om det skulle kunna vara möjligt att även beakta om mottagaren är bunden av någon annan straffsanktionerad bestämmelse som i praktiken får samma effekt som tystnadsplikt, dvs. en motsvarande straffsanktionerad befogenhetsinskränkning. Bland annat har resonerats kring bestämmelsen i 10 kap. 5 § BrB om trolöshet mot huvudman och dataintrång enligt 4 kap. 9 c § BrB.77 Vid bedömningen av vilka uppgifter som är av sådant särskilt skyddsvärt slag att avtalsreglerad tystnadsplikt kan anses vara otillräcklig, bör enligt eSams mening viss ledning kunna hämtas från de resonemang som förts i samband med den aktuella sekretessbestämmelsens införande. Sekretessens styrka, dvs. om skaderekvisitet är rakt eller omvänt, kan också ge vissa indikationer i detta avseende, även om långt ifrån alla uppgifter som skyddas av omvänt skaderekvisit kan anses vara av denna särskilt skyddsvärda karaktär.

Utlämnande av forskningsdata enligt 24 kap. 8 § och 21 kap. 7 § OSL

Typ av uppgift	Mottagare	Svensk myndighet med forsknings- eller statistikändamål	Svensk enskild med forsknings- eller statistikändamål	Svensk myndighet utan forsknings- eller statistikändamål	Svensk enskild utan forsknings- eller statistikändamål	Utländsk myndighet med eller utan forsknings- eller statistikändamål	Utländsk enskild inom EES med eller utan forsknings- eller statistikändamål	Utländsk enskild utanför EES med eller utan forsknings- eller statistikändamål
Direkt identifierande uppgifter		<p>Ja, efter menprövning enl. 24 kap. 8 § samt prövning av förenlighet med dataskyddsregler och etikprövningslagen vid forskningsändamål enl. 21 kap. 7 §.</p> <p>Vid skade- och menprövningen är kontroll av sekretesskydd hos mottagande myndighet avgörande.</p>	<p>Ja, efter menprövning enl. 24 kap. 8 § samt prövning av förenlighet med dataskyddsregler och etikprövningslagen vid forskningsändamål enl. 21 kap. 7 §.</p> <p>Vid menprövningen är beslut om sekretessförbehåll avgörande.</p>	Nej	Nej	<p>Nej, som huvudregel.</p> <p>Möjlighet till undantag, prövning enligt 8 kap. 3 §.</p> <p>Offentlighetsprincipen gäller inte.</p>	Nej	Nej

Typ av uppgift	Mottagare	Svensk myndighet med forsknings- eller statistikändamål	Svensk enskild med forsknings- eller statistikändamål	Svensk myndighet utan forsknings- eller statistikändamål	Svensk enskild utan forsknings- eller statistikändamål	Utländsk myndighet med eller utan forsknings- eller statistikändamål	Utländsk enskild inom EES med eller utan forsknings- eller statistikändamål	Utländsk enskild utanför EES med eller utan forsknings- eller statistikändamål
Pseudonymiserade uppgifter med risk för bakvägsidentifiering		<p>Ja, efter menprövning enl. 24 kap. 8 § samt prövning av förenlighet med dataskyddsregler och etikprövningslagen vid forskningsändamål enl. 21 kap. 7 §.</p> <p>Vid menprövningen är kontroll av sekretesskydd hos mottagande myndighet avgörande.</p>	<p>Ja, efter menprövning enl. 24 kap. 8 § samt prövning av förenlighet med dataskyddsregler och etikprövningslagen vid forskningsändamål enl. 21 kap. 7 §.</p> <p>Vid menprövningen är beslut om sekretessförbehåll avgörande.</p>	<p>Ja, efter menprövning enl. 24 kap. 8 § samt prövning av förenlighet med dataskyddsregler enl. 21 kap. 7 §.</p> <p>Vid menprövningen är kontroll av sekretesskydd hos mottagande myndighet avgörande.</p>	<p>Ja, efter menprövning enl. 24 kap. 8 § samt prövning av förenlighet med dataskyddsregler vid forskningsändamål enl. 21 kap. 7 §.</p> <p>Vid menprövningen är beslut om sekretessförbehåll avgörande.</p>	<p>Nej, som huvudregel.</p> <p>Möjlighet till undantag, prövning enligt 8 kap. 3 §.</p> <p>Offentlighetsprincipen gäller inte.</p>	Nej	Nej

Typ av uppgift	Mottagare	Svensk myndighet med forsknings- eller statistikändamål	Svensk enskild med forsknings- eller statistikändamål	Svensk myndighet utan forsknings- eller statistikändamål	Svensk enskild utan forsknings- eller statistikändamål	Utländsk myndighet med eller utan forsknings- eller statistikändamål	Utländsk enskild inom EES med eller utan forsknings- eller statistikändamål	Utländsk enskild utanför EES med eller utan forsknings- eller statistikändamål
Pseudonymiserade uppgifter med låg risk för bakvägsidentifiering		Ja, efter menprövning enl. 24 kap. 8 § samt prövning av förenlighet med dataskyddsregler och etikprövningslagen vid forskningsändamål enl. 21 kap. 7 §.	Ja, efter menprövning enl. 24 kap. 8 § samt prövning av förenlighet med dataskyddsregler och etikprövningslagen vid forskningsändamål enl. 21 kap. 7 §.	Ja, efter menprövning enl. 24 kap. 8 § samt prövning av förenlighet med dataskyddsregler enl. 21 kap. 7 §.	Ja, efter menprövning enl. 24 kap. 8 § samt prövning av förenlighet med dataskyddsregler enl. 21 kap. 7 §.	Ja, efter menprövning enl. 24 kap. 8 § samt (om myndighet inom EES) prövning av förenlighet med dataskyddsregler enl. 21 kap. 7 §. Om uppgifterna omfattas av sekretess, pröva enligt 8 kap. 3 §. Offentlighetsprincipen gäller inte.	Ja, efter menprövning enl. 24 kap. 8 § samt prövning av förenlighet med dataskyddsregler enl. 21 kap. 7 §.	Ja, efter menprövning enl. 24 kap. 8 § (i vilken även prövning av förenlighet med dataskyddsregler kan vägas in).